
Rijal Al-Hadis dan Al-Jarh wa Al-Ta'dil: Kajian Metodologi Penilaian Kualitas Perawi Hadis

Indra Yulianti¹, Muhammad Saleh², Subehan Halik³, Muhammad Yahya⁴

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: indrayuliantisyarmu@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/5zvghs58>

Submission date : Juli 2025

Accepted date : Agustus 2025

Published in : Oktober 2025

Abstract:

Artikel ini bertujuan untuk memahami ilmu Rijal al-Hadis dan al-Jarh wa al-Ta'dil dengan cara yang mudah dipahami, sekaligus berfungsi sebagai alat uji krusial untuk menilai kualitas perawi hadis dari segi kelemahan (jarh) dan keunggulan (ta'dil). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran dan analisis mendalam terhadap berbagai literatur terkait. Kajian yang ditemukan dalam upaya memahami Rijal al-Hadis dan al-Jarh wa al-Ta'dil mencakup beberapa poin penting yang sistematis. Pertama, pembahasan dimulai dari dasar-dasar ilmu Jarh wa Ta'dil, yang meliputi definisinya secara terminologis dan etimologis, landasan teologis-rasionalnya yang kuat dalam menjaga otentisitas ajaran Islam, serta sejarah perkembangannya sejak masa awal Islam hingga menjadi disiplin ilmu yang mapan. Lebih lanjut, artikel ini juga menguraikan tingkatan-tingkatan Jarh wa Ta'dil itu sendiri, yang sangat vital dalam menentukan derajat kredibilitas seorang perawi hadis. Dengan memahami aspek-aspek fundamental ini secara komprehensif, diharapkan pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga dapat lebih menghargai pentingnya peran Rijal al-Hadis dan al-Jarh wa al-Ta'dil dalam kajian hadis kontemporer. Pemahaman ini akan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana proses penilaian terhadap perawi hadis secara teliti dapat secara langsung memengaruhi dan menjamin keabsahan serta otoritas sebuah hadis dalam tradisi keilmuan Islam yang luas dan kompleks. Ini menegaskan posisi strategis kedua ilmu tersebut sebagai penjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW.

Keywords: *Rijal Hadis, Jarh wa Ta'dil, Perawi Hadis*

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, hadis memiliki posisi yang penting. Ini tidak dapat ditawar lagi. Namun demikian, tidak semua hadits dapat diterima, Ada hadits yang harus dibuang, karena setelah diselidiki ternyata terbukti itu bukan berasal dari Nabi Saw. Masyarakat biasa mengenal ada hadis dhaif atau lemah, ada pula hadits palsu. Kedua jenis ini tidak memiliki posisi penting sebagaimana di atas. Hanya

hadis berkualitas shahih (atau minimal hasan/baik) yang dapat diterima. Permasalahannya adalah, bagaimana cara untuk mengetahui sebuah hadits itu shahih.

Jawabannya adalah, yakni dengan meneliti sanad dan matan hadits tersebut. Penelitian sanad adalah gerbang awal yang harus dilalui seseorang sebelum lebih jauh membahas matan sebuah hadis. Sanad adalah rangkaian nama-nama orang yang terlibat periwayatan sebuah hadis, mulai generasi sahabat (murid Nabi Saw) hingga generasi ulama penulis kitab hadis, yang disebut ulama *mukharrij*, seperti al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lain sebagainya.

Orang-orang yang terlibat dalam periwayatan ini harus diteliti satu persatu biografi dan identitasnya, apakah termasuk orang yang bisa dipercaya (*tsiqqah*) atau tidak, apakah daya hafalnya kuat (*dhabit*) atau tidak, kredibilitasnya baik atau tidak, dan lain sebagainya. Jika setelah diteliti ternyata mereka telah memenuhi syarat, maka haditsnya bisa untuk diterima. Tetapi jika tidak memenuhi syarat, maka haditsnya masuk kotak dan diberi label: hadis dhaif, atau hadis maudhu' (palsu).

Perhatikan contoh teks hadis di bawah ini, terutama pada bagian sanadnya:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» (رواه النسائي)

“Telah menceritakan kepadaku Amr bin Ali [a], ia berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya [b], dari Isma’il [c], dari Amir [d], dari Abdullah bin Amr [e], ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: ”Orang muslim adalah yang mampu menjaga lisan dan tangannya tidak menyakiti orang Muslim lainnya. Sedangkan muhajir (orang yang hijrah) adalah yang hijrah/pindah dari apa-apa yang dilarang Allah. (HR al-Nasa’i [f]).

Perhatikan nama-nama yang diberi garis bawah, dari [a] hingga [d]. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut di atas, hingga kemudian hadis itu dicantumkan imam al-Nasa’i dalam kitab *Sunan*-nya. Hadis di atas baru bisa diterima bila sudah diteliti identitas orang-orang tersebut dan hasilnya dinyatakan bahwa mereka memenuhi syarat.

Dalam kadiyah ulumul hadis, sebuah hadis bisa dinyatakan shahih bila sudah memenuhi 5 syarat, yakni: sanadnya bersambung (*ittishal al-sanad*), para perawinya terpercaya atau ’adil (*’adalatur ruwah*), para perawinya memiliki ingatan bagus/tidak gampang lupa (*dhabit al-rawi*), bebas dari hal-hal yang beragukan (*ghayru syazz*), bebas dari cacat yang tersembunyi (*ghayru illat*).

Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui identitas dan kredibilitas orang-orang di atas itu, sementara mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu? Apakah mereka orang-orang yang jujur dan bisa dipercaya, sehingga laporannya yang berisi kabar yang menyangkut Nabi bisa diterima? Jangan-jangan mereka orang yang tidak dapat dipercaya? Kalau ternyata demikian, maka mustahil hadis yang diriwayatkannya dapat diterima. Mengingat hadis itu sumber ajaran Islam, maka akan riskan sekali kalau ternyata bersumber dari laporan seseorang yang tidak dapat dipercaya.

Jawabnya, caranya adalah dengan melakukan penelitian. Karena mereka sudah lama mati, maka mau tidak mau harus dilakukan penelitian kesejarahan. Karena penelitian kesejarahan, maka sumber datanya adalah buku-buku dan kitab-kitab yang mencantumkan identitas mereka. Nah, ilmu yang meneliti dan mengupas tuntas orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad hadis, itulah yang disebut ilmu rijal al-Hadis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah studi kepustakaan. Adapun Kajian yang ditemukan dalam memahami konsep Rijal al-Hadis dan al-jarh wa ta'dil. Antara lain; Definisi Jahr wa Ta'dil meliputi Pengertian dasar jahr (kritik/cacat perawi) dan ta'dil (validasi/kepercayaan perawi) dalam konteks periwayatan hadis. Landasan Teologis-Rasional meliputi Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar perlunya penelitian kredibilitas perawi, serta alasan logis mengapa hal ini penting untuk menjaga keautentikan ajaran Islam. Sejarah Perkembangan meliputi Garis besar tahapan perkembangan ilmu jahr wa ta'dil sejak masa sahabat. Tingkatan Jahr wa Ta'dil meliputi berbagai kategori atau level penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan perawi berdasarkan tingkat kepercayaan dan kelemahan mereka, yang memengaruhi penerimaan atau penolakan hadis yang diriwayatkan.

Metode penelitiannya adalah studi kepustakaan, maka *result* atau hasil dalam konteks ini bukanlah hasil eksperimen atau data statistik, melainkan temuan-temuan utama yang berhasil dirangkum dan dianalisis dari berbagai literatur terkait.

Secara ringkas, "result" atau temuan dari kajian tentang dasar-dasar ilmu Jahr wa Ta'dil adalah pemahaman yang komprehensif mengenai: Definisi yang jelas meliputi Pengertian *jahr* dan *ta'dil* sebagai inti dari kritik dan validasi perawi hadis. Justifikasi yang kuat meliputi Landasan teologis (Al-Qur'an dan Sunnah) serta rasional yang mewajibkan penelitian kredibilitas perawi demi menjaga keaslian ajaran Islam. Evolusi sistematis meliputi jejak perkembangan ilmu ini dari praktik awal hingga menjadi disiplin ilmu yang terstruktur dengan metodologi yang jelas. Dan Klasifikasi yang terperinci meliputi adanya tingkatan-tingkatan *jahr* dan *ta'dil* yang memberikan kerangka kerja yang nuansif dalam menilai kualitas seorang perawi dan implikasinya terhadap derajat hadis yang diriwayatkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jarh wa Ta'dil

Muhammad 'Ajjal al-Khathib, seorang tokoh hadis kontemporer, dalam bukunya yang cukup terkenal, Ushul al-Hadits: *'Ulumuhi wa Mushthalahuhi*, membagi Ilmu *Rijalul Hadits*1 menjadi dua bagian besar, Ilmu *Tarikh al-Ruwah*2 dan Ilmu *Jarh wa Ta'dil*. (Al-Khatib, 1989)

Jika Ilmu Tarikh al-Ruwah adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kehidupan perawi hadits, meliputi misalnya kelahiran perawi, wafatnya, guru-gurunya, murid-muridnya, tempat tinggalnya, perawatannya dalam rangka studi hadits, kapan ia memasuki suatu negeri, dan lain sebagainya. Sedangkan Ilmu Jarh wa Ta'dil, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dari segi bahasa, *jarh* terambil dari kata dasar *ja-ra-ha*, artinya melukai. Sedang menurut pengertian ahli hadits, *jarh* artinya mencela atau mengkritik perawi hadits dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadilan ataupun kedhabitannya. Sebaliknya, *ta'dil* menurut para ulama hadits adalah memuji perawi (*tazkiyah al-rawi*) dan menetapkannya sebagai seorang yang adil dan *dhabit*. (Nuruddin, 1997)

Apa yang dimaksud dengan adil di sini tentu bukan adil dalam konteks hukum dan kriminal seperti yang ada dalam literatur bahasa Indonesia sekarang ini, tetapi lebih merupakan penggambaran atas kualitas moral, spiritual, dan relegiusitas seorang perawi. Sedangkan istilah *dhabit* sendiri merupakan gambaran atas kapasitas intelektual sang perawi yang benar-benar prima.

Kedua ilmu ini (*Ilmu Tarikh al-Ruwah* dan *ilmu al-Jarh wa al- Ta'dil*) memang memiliki obyek material kajian yang sama, namun obyek formalnya berbeda. Obyek material keduanya adalah orang-orang yang dulu terlibat dalam periwayatan hadis pada abad ke-1 hingga abad ke-4 Hijriyah, jadi mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu. Namun obyek formal keduanya berbeda.

Jika Ilmu *Tarikh al-Ruwah* mengupas seluk-beluk sejarah hidup perawi secara global, mulai dari tahun lahir, orang tua, riwayat belajar, kapan wafat, dll., maka Ilmu *Jarh wa Ta'dil* mengupas seluk- beluk Sejarah hidup perawi secara spesifik, yakni bagaimana kualitas intelektual maupun kualitas moral perawi (dhabit atau tidak, jujur atau tidak), *tsiqqah* atau tidak). Singkatnya, Ilmu *Jarh wa Ta'dil* adalah ilmu yang membicarakan kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad sebuah hadis. Perhatikan gambar skema di bawah ini:

2. Landasan teologis-rasional ilmu jahr wa ta'dil

Di depan sudah disinggung bahwa ilmu *jarh wa ta'dil* adalah cabang ilmu yang mengupas kebaikan maupun keburukan orang-orang yang namanya tercantum dalam sanad hadis. Penilaian positif disebut sebagai *ta'dil*, sedangkan penilaian negatif disebut dengan istilah *jarh* (mencela, atau melukai nama baiknya).

Pada dasarnya, ajaran Islam melarang seseorang membicarakan apalagi menyebarkan aib orang lain, yang dalam bahasa agama disebut dengan istilah *ghibah*. Namun demikian, sebagaimana dikatakan Hasbi Ash Shiddieqy ketika mengutip al-Ghazali dan al-Nawawi, ada 6 macam ghibah yang diperbolehkan. Pertama, karena teraniaya; orang yang teraniaya boleh membicarakan penganiayaan yang dilakukan pelakunya. Kedua, meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran. Ketiga, untuk meminta fatwa. Keempat, untuk menghindarkan manusia dari kejahatan. Kelima, orang yang dicela merupakan orang yang terang-terangan melakukan bid'ah dan kemungkaran. Keenam, untuk memberikan informasi yang sebenarnya. (Shiddieqy, 1973)

Bahkan menurut Ajjaj al-Khatib, memelihara tradisi *jarh wata'dil* bagi kalangan Muslimin adalah wajib, demi menjaga orsinalitas teks agama. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (al-Hujurat: 6). Nabi sendiri juga memberikan kritik dan pujian terhadap para shahabatnya, dan inilah bentuk paling sederhana dari *Jarh wa Ta'dil*. Tentang *jarh*, Nabi Saw. bersabda: “Betapa buruk saudaranya al-‘Asyirah. (Al-Khatib, 1989) Sedangkan tentang ta'dil Nabi

Saw. pernah bersabda: “Hamba Allah yang paling baik adalah Khalid bin Walid, dialah salah satu dari pedang-pedan Allah. (Bukhori, 1987) Hal inilah yang menjadikan para ulama hadits tetap memegang teguh kaidah bahwa mencela dan menceritakan aib seorang perawi bukanlah perbuatan tercela, bahkan kebutuhan. Abu Turab al- Nahsyabi satu ketika berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, “Ya Syaikh, Anda jangan meng-ghibah ulama.”

Imam Ahmad menjawab, “Celakalah kamu, ini nasehat, bukan *ghibah*.” Di lain pihak, ‘Abdullah bin Mubarak juga pernah ditegur seorang sufi, “Anda melakukan ghibah.” beliau menjawab, “Diam kamu. Jika kami tidak menjelaskannya, bagaimana yang haq dan yang bathil dapat dibedakan. (Tirmidzi)

3. Sejarah Perkembangan Awal *Jarh wa Ta’dil*

Sejarah perkembangan *jarh wa ta’dil* adalah seiring dengan sejarah periwayatan dalam Islam. Ketika untuk mendapatkan kabar yang shahih, orang mau tidak mau harus terlebih dulu mengetahui para perawinya, mengetahui dedikasi mereka sebagai ahli ilmu (jujur atautkah tidak), sehingga dengan demikian dapat diketahui kabar mana yang perlu ditolak dan mana yang diterima, maka merekapun ikut pula menanyakan hal ihwal para perawi tersebut, berbagai kegiatan ilmiahnya, bahkan berbagai tingkah lakunya dalam keseharian. Mereka kemudian menyelidiki dengan seksama keadaan para perawi tersebut, sehingga mereka benar-benar mengetahui secara jelas mana perawi kualitas hafalannya baik, yang cerdas, baik, dan lain sebagainya.

Di depan telah disebutkan bahwa Nabi Saw. telah mekakukan *jarh* dan *ta’dil* kepada para shahabat beliau. Hal ini ternyata juga dilanjutkan oleh para shahabat, *tabi’in*, *tabi’it-tabi’in*, dan lain seterusnya.

Meski hal ini pada zaman nabi Saw. dan para shahabatnya tampaknya belum begitu semarak, namun tidak bisa dikatakan bahwa hal itu tidak ada. Beberapa riwayat dengan jelas menyebutkan bahwa ‘Umar bin Khathab meminta kesaksian pihak lain sebelum beliau menerima riwayat tentang Nabi dari seseorang. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Hal ini terus berlanjut pada masa *tabi’in*, *tabi’it tabi’in*, dan seterusnya.

Syu’bah bin Hajjaj (w. 160 H), seorang generasi yang sedikit lebih senior daripada Imam Syafi’I, ketika ditanya tentang hadis- hadis yang diriwayatkan Hakim bin Jabir, maka ia menjawab, “Aku takut neraka.” Syu’bah ini memang dalam sejarah terkenal sebagai ulama keras terhadap para pendusta hadis. Karena itulah Imam Syafi’I berkata, “Jika tidak ada Syu’bah, niscaya aku tidak tahu hadis di Irak. (Nuruddin, 1997)

Para ulama hadits dalam melakukan *jarh wa ta’dil* adalah tidak pandang bulu. Bisa dikatakan, motif mereka adalah untuk menjaga orisinalitas atau keaslian agama semata, bukan yang lain.

Ali Ibnu Madini (w. 234 H), salah seorang guru al-Bukhari, satu ketika ditanya seseorang tentang ayahnya, maka beliau menjawab, “Bertanyalah kepada orang lain.” Orang itu kembali mengulangi pertanyaan yang sama, maka beliau pun menjawab, “Ia (ayahku) itu lemah.

Para ulama juga berlaku sangat ketat dalam masalah ini. Mereka meneliti dengan seksama hal ihwal para perawi dengan seksama. Imam al-Sya’bi berkata, “Demi Allah, seandainya aku telah benar 99 kali dan salah 1 kali, niscaya mereka menghitungku berdasarkan yang satu itu.” Mereka juga menaruh perhatian yang sangat besar dalam hal ini.

Abdurrahman bin Mahdi pernah berkata, “Aku bertanya kepada Syu’bah, Ibnu Mubarak, al-Tsauri, Malik bin Anas, dan lain- lain mengenai seorang laki-laki yang dituduh sebagai pendusta. Mereka menjawab, “Sebarkanlah, sesungguhnya ini adalah bagian dari agama. (Al-Khatib)

4. Tingkatan-tingkatan Jarh wa Ta'dil

a. Tingkatan Jarh

Dalam melakukan jarh, para ulama menetapkan adanya beberapa tingkatan, antara lain: Tingkat pertama, yakni para sahabat. Disini terdapat satu jargon yang cukup terkenal: *kullu shahabat 'udul* (semua sahabat adalah adil). Tingkatan kedua, yakni tingkatan orang-orang yang direkomendasikan para ulama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang hiperbolis, misalnya *awtsaqu al-nas* (manusia paling tsiqqah), *adhbath al-nas* (manusia paling cerdas), *ilayhi muntaha al-tatsbit* (dialah puncak kesahhahihan), dan lain-lain. Tingkatan ketiga, yakni tingkatan orang-orang yang dipuji para ulama dengan ungkapan ganda yang berbeda, misalnya *tsabat harbefizh* (kuat lagi hafal), *tsiqqah tsabat* (tsiqqah lagi kuat), dan lain-lain; atau dengan satu ungkapan yang diulang, misalnya *tsiqqatu tsiqqah*, dan lain-lain. Pengulangan ungkapan yang paling banyak adalah yang dilakukan Ibnu 'Uyaynah ketika memberikan penilaian terhadap 'Amr bin Dinar. Ibnu 'Uyaynah berkata, "Dia itu *tsiqqah, tsiqqah, tsiqqah, tsiqqah....*, (hingga sembilan kali)." Tingkatan keempat, yakni tingkatan orang-orang yang dipuji para ulama dengan memakai satu ungkapan yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan adalah *tsiqqah*, misalnya dengan kata-kata *tsabat, hujjah, ka annahu mushaf, 'adil, dhabit, qawi*, dan lain-lain. Tingkatan kelima, yakni tingkatan orang-orang yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *la ba'sa bih, laysa bihi ba's* (tidak apa-apa), *shuduq* (jujur), *khiyar al-khalq* (orang pilihan), dan lain sebagainya. Tingkatan kelima, yakni tingkatan orang-orang yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan yang lebih dekat kepada celaan, misalnya dengan kata-kata *laysa bi ba'id 'an al-shawab* (ia tidak jauh dari kebenaran), *yurwa haditsuhu* (haditsnya diriwayatkan), *ya'tabiru bihi* (ia haya diapakai untuk i'tibar), dan lain sebagainya."

b. Tingkatan Ta'dil

Sebagaimana ta'dil yang menggunakan banyak ragam ungkapan, jarh juga sama, yakni menggunakan ungkapan yang berbeda-beda. Berikut ini tingkatan-tingkatan jarh dari yang paling ringan (agak mendingan) hingga yang paling parah.

Pertama, tingkatan para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *fih maqal* (ada yang diperbincangkan dalam dirinya), *fih adna maqal* (apa yang diperbincangkan adalah sesuatu yang paling rendah), *laysa bi al-qawi*, *laysa bi al-matin* (tidak kuat), *laysa bi hujjah* (tidak bisa dipakai hujjah), *laysa bi al-hafizd* (bukan orang hafidz), dan lain-lain.

Kedua, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *la yuhtaju bihi* (ia tidak dibutuhkan), *mudhtharib al-hadits* (haditsnya kacau), *lahu ma yunkaru* (haditsnya dinkari para ulama), *haditsuhu munkar* (hadistnya munkar), *lahu manakir* (ia punya hadits-hadits munkar), *dhaif* (lemah), atau munkar menurut selain al-Bukhari, sebab al-Bukhari sendiri pernah berkata, "Setiap perawi yang aku komentari sebagai munkirul hadits, maka tidak halal meriwayatkan hadits darinya.

Ketiga, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *fulan rudda haditsuhu* (ia ditolak haditsnya), *mardud al-hadits* (haditsnya ditolak), *dhaif jiddan* (sangat lemah), *la yuktab haditsuhu* (haditsnya tidak boleh ditulis), *mathruh al-hadist* (hadits yang diriwayatkannya harus dibuang), *mathruh* (dibuang), *la tahillu*

kitabah haditsuhu (tidak halal menulis haditsnya), *laysa bi syai'in* (tidak ada apa-apanya), *la yastasyhidu bi haditsihi* (haditsnya tidak boleh dipakai sebagai penguat), dan lain-lain.

Keempat, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *fulan yasyriq al-hadits* (ia telah mencuri hadits), *muttahaam bi al-kidzb* (dituduh sebagai seorang pendusta), *muttahaam bi al-wadh'* (dituduh sebagai seorang pemalsu), *saqith* (perawi yang gugur), *dzahib al-hadist* (haditsnya hilang), *majma' 'ala tarkihi* (para ulama telah sepakat untuk meninggalkannya), *halik* (perawi yang binasa), *huwa 'ala yadai 'adlin* (ia berada di depan orang yang adil), dan lain-lain.

Kelima, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti Dajjal (si Dajjal), *kadzdzab* (tukang dusta), *wadhaha'* (tukang pemalsu hadis), dan lain-lain.

Keenam, tingkatan yang lebih buruk dari tingkatan di atasnya, yakni para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan hiperbolis (mubalaghah) seperti *akdzab al-nas* (manusia paling dusta), *ilayhi muntaha al-kidzb* (dialah puncak kebohongan), *huwa ruknul-kidzb* (dialah soko guru kebohongan), *manba' al-khidzb* (sumber kebohongan), dan lain-lain.

Tentang empat tingkatan terakhir, ak-Syakhawi berkata, "Tidak layak bagi seseorang untuk menggunakan salah satu hadis mereka baik untuk berhujja, syahid (penguat), maupun i'tibar." (Nuruddin, 1997)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai dasar-dasar ilmu *Jahr wa Ta'dil*, dapat disimpulkan bahwa disiplin ilmu ini merupakan fondasi krusial dalam studi hadis. *Jahr wa Ta'dil*, yang secara sistematis mendefinisikan kritik dan validasi perawi, memiliki landasan teologis dan rasional yang kuat dalam menjaga keautentikan ajaran Islam. Perkembangannya dari masa awal Islam hingga menjadi ilmu yang terstruktur menunjukkan kesungguhan para ulama dalam memelihara Sunnah Nabi. Lebih lanjut, adanya tingkatan-tingkatan *Jahr wa Ta'dil* memberikan kerangka kerja yang detail dalam menilai kredibilitas perawi, yang secara langsung memengaruhi derajat penerimaan suatu hadis. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap dasar-dasar *Jahr wa Ta'dil* adalah esensial bagi studi hadis yang akurat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khathib, M. 'A. (1989). *Ushul al-Hadits: 'Ulumhu wa Mushtalahuhu*. Dar al-Fikr.
- Ash Shiddieqy, T. M. H. (1973). *Sejarah dan pengantar ilmu hadits*. Bulan Bintang.
- Al-Bukhari, M. I. I. (1987). *Shahih al-Bukhari* (Jld. 5). Dar Ibnu Katsir.
- Nuruddin, I. (1997). *Manhaj al-naqd fi 'ulum al-hadits*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Al-Tirmidzi, M. I. I. (t.t.). *Sunan al-Tirmidzi* (Jld. 5). Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.